

ARMONÍA O NO ENTRE LA FINALIDAD CONCRETA DE LA PENA EN LA DOCTRINA JURÍDICA DE UN DETERMINADO PAÍS Y LA FINALIDAD CONCRETA QUE ASIGNE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

ADMIRALDA MILLER ARAÚZ

Relativo a este tema consideramos que debe haber armonía, con la exigencia concreta de la finalidad de la pena, con la ejecución de la pena privativa de libertad, que regula el ordenamiento de un país, no debe haber esa disociación porque, para citar el caso de Panamá, es la misma constitución que enfatiza que siendo un Estado democrático de Derecho, este debe procurar exaltar la dignidad a humana, y promoverá la protección de los derechos y garantías de sus asociados, procurando esa justicia social y bienestar general, acatando además las normas de Derecho Internacional. En Panamá, el Código Penal en el artículo 7 establece que la finalidad de la pena tiene como funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado (art.7 C.P.). Por otro lado, de acuerdo a lo que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, "el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social".

Ahora bien, la crisis que se refleja en los Centros Penales dificultan cumplir a cabalidad con tales objetivos porque como vemos más que lograr la reducción de la criminalidad, la misma ha aumentado, y las cárceles se han convertido en depósitos humanos, dando lugar al hacinamiento y en un escenario propicio para el perfeccionamiento de la criminalidad, es decir, en universidad de crimen, que a la larga solo produce más inseguridad pública. No hay una política criminal efectiva, puesto que diferentes factores inciden en ello, sumado a la crisis que presenta el sistema penal, pero pese a esas deficiencias no hay que perder de vista que ese individuo que ha sido juzgado, es un ser humano y que de alguna manera no debería permanecer aislado de la sociedad. Por ello, es importante que dentro de ese adecuado tratamiento al recluso, se contemple en el sistema jurídico penal, aquellos institutos que permitan considerar al momento de aplicar una pena de prisión los principios de necesidad y proporcionalidad, como lo serían, los sustitutos de la pena privativa de libertad concedidos por el Juez, lo mismo que aquellos

beneficios que permitan acortar su pena, para que esa persona pueda reintegrarse a la sociedad, sólo en aquellos casos que exista la voluntad del sancionado.

- La modernamente extendida finalidad preventiva general positiva atribuida a la pena, que mira a está como un instrumento dirigido a la reafirmación de la vigencia de la norma violada por el delito, ¿puede compatibilizarse con concepciones y disposiciones legales que estipulan que la ejecución del encierro carcelario debe tender a la readaptación social del delincuente?

Sobre estos aspectos somos el criterio, que sí es compatible la finalidad preventiva positiva atribuida a la pena, con el orden jurídico, que estipula, que la ejecución del encierro carcelario debe tender a la readaptación social del delincuente. Lo anterior, lo decimos tomando en cuenta que la prisión como pena es necesaria para la protección de la comunidad en la medida que el delincuente se convenza que está obligado a respetar los bienes jurídicos que protege la ley, y es además una respuesta a la realidad que vive la sociedad a nivel mundial plagada de seres humanos cuya inteligencia moral está deteriorada por la crisis de los valores, poniendo en riesgo la propia existencia de la humanidad. Luego entonces frente a este panorama, no es posible pensar en una abolición de la prisión, como bien lo planteo el maestro español Cuello Calón citado en las lecturas "hablar de la abolición de la prisión es utópico, al menos en nuestros días. La prisión desempeña aún una función necesaria para la protección social contra la criminalidad".

Y es que para nuestra comprensión el problema no está en la pena de prisión, en su función de prevención general (positiva o negativa), sino en cómo se ejecuta la misma, para poder trabajar en una prevención especial, porque el delincuente pierde su libertad no sus otros derechos. En los registros bíblicos sobre el pueblo de Israel encontramos, el sistema judicial, que se aplicaba para aquel israelita que cometía un delito, de manera involuntaria quienes debían acudir a las ciudades de refugios para su protección, y mantenerse allí mientras vivía el sumo sacerdote, le estaba prohibido salir del sitio pues se exponía a que lo mataran. De ahí que, sobre relevancia la frase del autor Quiroz Cuarón citado por Luis Rodríguez Manzanera "pena sin tratamiento no es justicia, es venganza". Por tanto, consideramos que sí se debe aislar al delincuente y puede estar en un centro carcelario, lo que no se debe hacer es disociar al mismo con los conceptos de resocialización o readaptación social. Porque ciertamente habrá delincuentes para los que

no hay tratamiento adecuado, y sencillamente su única opción es el cumplimiento de la totalidad de la pena en prisión, pero habrá otros condenados en el que si es posible lograr que se resocialice, para evitar no solo su reincidencia, sino más importante aún, para que sea útil al convivir en sociedad.

➤ ¿Cuál será el sentido y alcance que corresponde atribuir al principio de reinserción social o reeducación del recluso, como finalidad que atribuyen los ordenamientos jurídicos actuales de nuestro entorno jurídico a de la pena privativa de la libertad?
¿El modelo de gobierno y de Estado de cada país ejerce alguna influencia en la determinación del contenido de dicho "ideal resocializador"?

El alcance al principio de reinserción social como finalidad que le asigna el ordenamiento jurídico a la pena privativa de libertad, conlleva la existencia de instrumentos que permitan la integración de esa persona a la sociedad, de manera útil, con miras a no volver a delinquir para que este efectué cambios en su valores sociales y el fomento el respeto que se le debe a los bienes jurídicos que protege el Estado a través del Derecho Penal. Lo ideal sería como dice Santiago Mur Puig ver al recluso como un sujeto, así 'la resocialización implicaría un tratamiento personalizado', no obstante, la realidad social de nuestro entorno hace difícil cumplir con tales objetivos.

Además, hay que tener presente que no todos los sentenciados requiere ser resocializados, ya que esto presupone siempre de la aceptación voluntaria de esa persona, y por otro lado, hay otros que no lo necesitan y están aquellos por la gravedad de los delitos que han cometido, su única opción, es permanecer en prisión durante la ejecución de su pena. Y aunque parezca difícil 'educar para la libertad en condiciones de falta de libertad', eso significa renunciar a postulados ideales elementales para reeducar al sentenciado con miras a que él pueda trabajar, ayudar a otras personas, reparar el daño a la víctima, lograr una mejor condición de vida.

Por otra parte, no cabe la menor duda que el modelo de gobierno y de Estado de un país ejerce influencia en la determinación del contenido de dicho "ideal resocializador", tal como lo enfatiza el autor Santiago Mur Puig 'el Estado social Democrático, no puede renunciar a paliar la marginación del delincuente, debe ser un cometido...puesto que no solo merece el respeto de ciertos bienes...'. Lastimosamente, pese a que los gobiernos están

conscientes de esa realidad, y de que se requiere de profundos cambios sociales y económicos, existen otros intereses, más que todo políticos que pesan más, y aunque se promulguen leyes, no existe un plan de política criminal a seguir, ni la inversión económica para hacerle frente a estos desafíos. Igualmente hay que tener presente que la resocialización no puede ser estimada como única respuesta para el problema de la criminalidad. Como lo sostiene ANDREW COYLE "la sociedad no debería depender del proceso de justicia penal para solucionar todo sus males". De ahí, que aunque el gobierno se considere social y democrático, el problema es complejo, y la solución no es sencilla.

Fuentes

RODRIGUEZ MANZANERA, Luis. La crisis penitenciaria y los sustitutos de la prisión. Editorial Porrúa, México, 2004 pag.25
Cuaderno del Instituto Vasco de criminología, San Sebastián, N° 2 Extraordinario. Octubre 1989, II Jornadas Penitenciarias Vasco-Navarras
Código Penal de Panamá
Constitución Nacional de Panamá